

TIBBIYOTDA INGLIZ TILINING O'RNI

X.Mamatkulova

CAMU Xalqaro Tibbiyot Universiteti o'qituvchisi,

Sh.Ilhomova

CAMU Xalqaro Tibbiyot Universiteti Davolash ishi 124-guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14496479>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 13-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 15-dekabr 2024 yil

ingliz tili, tibbiyot, ilmiy izlanishlar, xalqaro konferensiyalar, texnologiyalar, telemeditsina, tibbiy turizm, xalqaro sertifikatlar.

ABSTRACT

Ingliz tili zamonaviy tibbiyot sohasida global muloqot tili hisoblanadi. Ilmiy izlanishlar, xalqaro konferensiyalar, zamonaviy tibbiy texnologiyalar va xalqaro tashkilotlarning faoliyati asosan ingliz tilida olib boriladi. Ushbu maqola ingliz tilining tibbiyotdagi o'rni, uning xalqaro miqyosdagi ahamiyati va tibbiy mutaxassislarining kasbiy rivojlanishidagi roli haqida batafsil ma'lumot beradi. Ingliz tilini bilish shifokorlar va talabalar uchun yangi imkoniyatlar ochadi va sog'liqni saqlash tizimini global miqyosda birlashtiradi.

Kirish. Ingliz tili bugungi kunda global muloqot tili sifatida dunyoning ko'plab sohalarida, jumladan, tibbiyotda ham muhim o'rin tutadi. Tibbiyot sohasida muvaffaqiyatli faoliyat yuritish, ilmiy izlanishlar olib borish va xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish uchun ingliz tilini bilish zarur hisoblanadi. Dunyoning yetakchi ilmiy jurnallari, tibbiy texnologiyalar va xalqaro konferensiyalar asosan ingliz tilida tashkil etiladi. Shuningdek, xalqaro tibbiy tashkilotlar tomonidan e'lon qilinadigan yo'riqnomalar, standartlar va tadqiqotlar ham ingliz tilida chop etiladi. Shuning uchun ingliz tilini bilish tibbiyot mutaxassislarining kasbiy rivojlanishida va global miqyosda muvaffaqiyat qozonishida asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Materiallar va metodlar.

Maqola tayyorlashda turli xil manbalar va ma'lumotlar tahlil qilindi. Tahlil qilingan asosiy manbalar qatoriga **The Lancet**, **The New England Journal of Medicine** va **JAMA** kabi yetakchi ilmiy jurnallar kiritildi. Shuningdek, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) va Amerika Sog'liqni saqlash assotsiatsiyasi (AMA) kabi xalqaro tashkilotlarning hisobotlari va yo'riqnomalari ham o'rganildi. Xalqaro tibbiyot konferensiyalari va seminarlarda qo'llaniladigan tildan tortib, tibbiy texnologiyalar va sun'iy intellekt tizimlarida foydalaniladigan dasturiy ta'minotga qadar keng ko'lamli tahlillar olib borildi. Telemeditsina va tibbiy turizm kabi zamonaviy tibbiyot xizmatlari ingliz tiliga qanchalik bog'liq ekani ham o'rganildi.

Natijalar.

Tibbiyot sohasida ingliz tilining o'rni beqiyosdir. Ilmiy izlanishlarning aksariyati ingliz tilida olib boriladi va ilmiy jurnallar ham asosan ingliz tilida chop etiladi. Masalan, **The Lancet**, **The New England Journal of Medicine** va **JAMA** kabi jurnallarda chop etilgan maqolalar orqali shifokorlar va tadqiqotchilar eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishadi. Xalqaro konferensiyalar va seminarlar asosan ingliz tilida tashkil etiladi, bu esa mutaxassislarga dunyoning turli burchaklaridan kelgan hamkasblari bilan tajriba almashish imkonini beradi.

Zamonaviy tibbiy texnologiyalar va sun'iy intellekt tizimlari uchun ham ingliz tili muhim ahamiyatga ega. Tibbiy uskunalarning yo'riqnomalari va dasturiy ta'minoti odatda ingliz tilida tayyorlanadi. Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalari, masalan, rentgen tasvirlarini tahlil qiluvchi dasturlar ham ingliz tilida ishlaydi. Ingliz tilini bilish xalqaro sertifikatlariga ega bo'lish imkoniyatini kengaytiradi. **USMLE, PLAB** kabi xalqaro sertifikatlar orqali tibbiyot mutaxassislari chet elda ishlash va malaka oshirish imkoniga ega bo'ladilar.

Telemeditsina xizmatlari va tibbiy turizm ham ingliz tili asosiy muloqot vositasi sifatida ishlatiladi. Turli mamlakatlardan kelgan bemorlarga sifatli xizmat ko'rsatishda ingliz tilining roli katta. Xalqaro tibbiy tashkilotlar tomonidan e'lon qilinadigan standartlar va protokollar ham asosan ingliz tilida tayyorlanadi, bu esa dunyo miqyosida yagona yondashuvni ta'minlaydi.

Munozara. Ingliz tilining tibbiyotdagi o'rni kundan-kunga ortib bormoqda. Globallashuv jarayonida tibbiyot xodimlari o'z bilim va tajribalarini boshqa davlatlardagi hamkasblari bilan baham ko'rishlari uchun umumiy til zarur. Ingliz tili xalqaro standartlarni ishlab chiqishda ham asosiy vosita hisoblanadi. **COVID-19 pandemiyasi** davrida barcha yangi tadqiqotlar, vaksina ma'lumotlari va davolash protokollari avvalo ingliz tilida e'lon qilindi. Bu esa dunyo davlatlari uchun pandemiyaga qarshi kurashda tezkor choralar ko'rishga yordam berdi.

Shuningdek, tibbiyotda sun'iy intellekt va zamonaviy texnologiyalar jadal rivojlanmoqda. Bu texnologiyalar bilan ishlash uchun ingliz tilini bilish zarur. Tibbiyot oliygohlarida o'qitiladigan ko'plab darsliklar va ilmiy materiallar ingliz tilida tayyorlangan. Shuning uchun tibbiyot talabalarining ingliz tilini o'rganishi muhimdir.

Xulosa. Ingliz tili tibbiyot sohasida global miqyosda bilim almashish, texnologiyalardan foydalanish va xalqaro hamkorlik uchun muhim vosita hisoblanadi. Ingliz tilini bilish tibbiyot mutaxassislari va talabalariga xalqaro miqyosda muvaffaqiyat qozonish, yangi texnologiyalarni joriy etish va bemorlarga sifatli xizmat ko'rsatish imkonini beradi. Shu sababli, tibbiyot sohasi vakillari ingliz tilini mukammal o'zlashtirishlari zarur. Bu nafaqat kasbiy rivojlanishga, balki global sog'liqni saqlash tizimida samarali faoliyat yuritishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. The Lancet – www.thelancet.com
 2. JAMA (Journal of the American Medical Association) – www.jamanetwork.com
 3. New England Journal of Medicine – www.nejm.org
 4. World Health Organization (WHO) – www.who.int
 5. American Medical Association (AMA) – www.ama-assn.org
 6. MedlinePlus – www.medlineplus.gov
 7. WebMD – www.webmd.com
 8. Harvard Medical School Global Health Delivery – www.globalhealthdelivery.org
 9. Coursera – www.coursera.org
- PubMed – www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov